

ಆಧುನಿಕ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆ

ಡಾ.ದೇವಿಕ.ಎಸ್

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು.

ವಿಜಯನಗರ,ಬೆಂಗಳೂರು

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನ ಚಳವಳಿಯು "ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ"ಯನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವಶರಣರು ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. 'ವಿಡಂಬನೆ' ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಸುಹೊಕ್ಕಾಗಿರುವ ಸಹಜಸ್ಥಿತಿ, ಅಂತೆಯೇ "ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆ"ಯು ಕೂಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಮಾನತೆ, ಅನ್ಯಾಯ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಜಾತಿಯ ಶೋಷಣೆ, ಧರ್ಮಾಂಧತೆ, ಲಿಂಗ ಅಸಮಾನತೆ, ಕಾಯಕ, ದಾಸೋಹ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೋರಾಡುವುದನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆ ಎನ್ನಲಾಗುವುದು. ಇದರಾಚೆ ವೇದಶಾಸ, ಆಗಮ, ಪುರಾಣ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಧರ್ಮಕಂದಕಗಳು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕಾಲಕಾಲದಿಂದ ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಅಸಹನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಅನುಭವ ಮಂಟಪದ ಆದ್ಯರಾಗಿರುವ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುದೇವರು ಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ವೇದವೆಂಬುದು ಓದಿನ ಮಾತು

ಶಾಸ್ತ್ರವೆಂಬುದು ಸಂತೆಯ ಸುದ್ದಿ

ಮರಾಣವೆಂಬುದು ಪುಂಡರಗೋಷಿ.

ತರ್ಕವೆಂಬುದು ತಗರ ಹರಟೆ

ಭಕ್ತಿಯೆಂಬುದು ತೋರುಂಬ ಲಾಭ ನೋಡಾ 'ಗುಹೇಶ್ವರಾ'

ಎನ್ನುವ ವಚನವು ವೇದಾ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣ, ತರ್ಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳು ಇಂದು ಬಂಡವಾಳದ ನಿಧಿಯಾಗಿ, ಮನುಷ್ಯನ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆಯು ಮುಖ್ಯ

ಎಂದೆನಿಸಿ ಶಿವಶರಣರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಬಲವೆಂಬುದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಹಾಗೆಯೇ ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ರೂಪಾರಿಯಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕೂಡಾ 'ಜಾತಿ'ಯ ಕುರಿತು ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹೀಗಿದೆ,
 "ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಮನೆಯ ದಾಸನ ಮಗನು,
 ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯನ ಮನೆಯ ದಾಸಿಯ ಮಗಳು,
 ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿ ಹೋಲದಲಿ ಹೋಗಿ
 ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯ ಸಂಗವ ಮಾಡಿದಾಗ,
 ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಕೂಸು ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವಾ ಕಾಣಾ

ಎನ್ನುವ ವಚನವು 'ಜಾತಿ'ಯನ್ನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವೆಂದು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕುತ್ತಿರುವ ಪುರೋಹಿತ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಟುವಾಗಿ ವಿಡಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು "ಅಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಮಾದಾರಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬೊಪ್ಪನು ನಮ್ಮ ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ" ಎನ್ನುವುದು ಕೂಡ ಜಾತಿಯ ವಿಡಂಬನೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಶಿವಶರಣರಾದ ಹಾಗೂ ನಿಜಶರಣರೆಂದೇ ಖ್ಯಾತಿಯಾದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರು ಜಾತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಡಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಅಂಬಿಗ ಅಂಬಿಗ ಎಂದು ನಿಂದಿಸಿ
 ನುಡಿಯದಿರು ಅಂಬಿಗನಂಬಿದರೆ
 ಒಂದ ಹುಟ್ಟಿನಲಿ ಜಗವ ದಾಟಿಸುವನು
 ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಕ್ಕುವನು ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ"

ಎನ್ನುವುದಲ್ಲದೇ ಧರ್ಮ, ಅನಾಚಾರ, ಗೊಡ್ಡು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಉಪವಾಸ, ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಇವರು ವಿಡಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಚನ ಚಳುವಳಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವಶರಣರು 'ಸಮಾಜವನ್ನು' ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ 'ಸಮತೆ' ಲಭಿಸಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ 'ವಿಡಂಬನೆ' ಎನ್ನುವ ಆಯುಧವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು.

ಇಂತಹ ವಚನ ಚಳುವಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಶಿವಶರಣರು ಮತ್ತು ಚಳುವಳಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರರು ಉದಯಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಡಂಬನೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರಾದ 'ಈಶ್ವರ ಪ್ರಿಯ'ರು ಅಂಕಿತದಿಂದ ಖ್ಯಾತರಾದ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಹೂಗಾರರವರು 'ವಚನ ಸಿರಿ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಡಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ನಿದ್ದೆ
 ಬೆಳತನಕ ಎದ್ದಿ
 ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿ
 ಏಕೆ ಬಂತು ಇಂಥದುರ್ಬುದ್ದಿ
 ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇನು ತಿದ್ದಿ
 ಒಡೆಯಲು ಬಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳುವರು ತಿದ್ದಿ
 ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆನು ಇಂಥವರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸದ್ಬುದ್ದಿ ಈಶ್ವರಪ್ರಿಯ

ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ಕಳ್ಳತನ, ನಿದ್ದೆ, ದುರ್ಬುದ್ದಿ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವಿಡಂಬನೆಯಂತೆ ಕಂಡರೂ ಅದು ಮನುಷ್ಯನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದುಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನೆಗಳ ರಾಶಿಯೇ ಬೇರೆ ಇದು ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನಾಚಾರದಿಂದ ಬರುವಂತಹವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈಶ್ವರಪ್ರಿಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆ, ಇವೆಲ್ಲವು ನಶಿಸಿ 'ಸದ್ಬುದ್ದಿ' ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಎಂದು ನಯವಾಗಿ ವಿಡಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವಚನಕಾರರು ಇನ್ನೊಂದು ಇವರ ವಚನ ಸಂಕಲನವಾದ “ವಚನ ಚಂದ್ರಿಕೆ” ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಯೌವನವ ದಾಟಿ, ಮುಪ್ಪಿನವರೆಗೆ ತಲುಪಿ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವ ಮುನ್ನ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

“ಹಲ್ಲುಹೋಗಿ ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲರೆನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲು
 ಕೋಲು ಹಿಡಿಯುವದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಯುವುದೇ
 ಮೇಲು ಬಿಡಲಾರೆನು ಹಿಡಿದ ನಿನ್ನ ಕಾಲು
 ಬಿಟ್ಟು ಅನುಭವಿಸಲಾರೆ ಯಮನಿಂದ ಸೋಲು
 ಸೋತುಹಾಕಲಾರೆ ನಿನ್ನಮುಂದೆ ಮುಖಜೋಲು
 ಕಾಲನನು ಗೆದ್ದು ಕೇಳುವೆನು ಮೋಷಾನ್ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಪಾಲು
 ಆಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಯುವೆನು ಸಾಲುಸಾಲು ಈಶ್ವರಪ್ರಿಯ”

ಎನ್ನುವ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಾನು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯಲಾರೆ ಸಾಯುವುದೇ ವಾಸಿ. ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಲನು ಬಿಡಲಾರೆನು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ವೈರುಧ್ಯಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಶರಣರ ಮಹಾತತ್ವವಾದ 'ಪುರಾಣವೇ ಮಹಾನವಮಿ' ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ಆಶಯವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕೊಡುವಂತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಂತೆ ಯಮನಿಂದ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿ ತೆಪ್ಪಗೆ ಕೂಡಲಾರೆ ಕಾಲವಾಹನನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವೆ ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಪ್ರಭಾವವೂ ಕೂಡ ಇವರ ಮೇಲೆ ಆಗದೇ ಇರಲಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿತ್ತಿಬೆಳೆಯುವೆನು

ಸಾಲುಸಾಲು ಎನ್ನುವಲ್ಲಿ ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರಹುವೆನು ಎಂಬುವುದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಲೇಖಕರು ಮುಂದುವರೆದು.

“ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟ ಗುರುವೇ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೀಪಾದಕ್ಕೆ
ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಎನ್ನುವ
ಜೀವ ಐಕ್ಯದಡೆಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ರಿಯ”

ಎನ್ನುವ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಬುದ್ಧಿ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಾಧನೆ, ಚಿತ್ತದಿಂದ ಏಕಾಗ್ರಚಿತ್ತ, ಪ್ರಾಣಲಿಂಗ, ಭಾವನಿರ್ಮಲ, ಮನಸ್ಸು, ಭಕ್ತ, ಗುರು ಹೀಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ವಚನಕಾರರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಲೇಖಕರು

“ಹೆಂಡತಿಯೊಡನೆ ಜಗಳವಾಡದಿರು
ಜಗಳವಾಡಿ ತೌರೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸದಿರು
ಅರಿಯದೇ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮಾಡದಿರು
ತಾಪ ಹಿಂಗಿತೆಂದು ಹಿಗ್ಗದಿರು
ಕೂತು ತಿನ್ನಲು ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ
ಧನಕನಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿರು ಈಶ್ವರಪ್ರಿಯ”

ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಲೌಕಿಕ ನೀತಿಯಿಂದ ಸಂಸಾರದೊಳು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಬಾರದು, ಅವಳನ್ನು ತೌರೂರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ತಿಳಿದು ಸಂಸಾರ ಮಾಡು, ತಾಪದ ಕುರಿತು ಚಿಂತೆಮಾಡಬೇಡ, ಮುಂಬರುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಧನಕನಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು ಎಂದು ಚಿಂತೆಯ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರರಾದ ಮತ್ತು 'ಸದ್ಗುರು ಬಸವ' ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ವಚನ ರಚಿಸುವ ಶಂಕರ್ಯ್ಯ ಹಿರೇಮಠರು ತಮ್ಮ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಡಂಬನೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಸಾರವೆಂಬ ಸಿಡುಬು
ಅದರ ಸೊಂಕು ಅದು ಬಂದು
ಎನ್ನ ಸೊಂಕುವ ಮುನ್ನ
ಸದ್ಗುರು ಬಸವ ನೀ ಬಂದು
ರಕ್ಷಿಸೆಯ್ಯ ಎನ್ನ”

ಎನ್ನುವ ವಚನವು ಸಂಸಾರವೆಂಬುದು ಸಿಡುವು ಇದ್ದ ಹಾಗೇ ಅದರ ಸೊಂಕು ನನ್ನ ಮುಟ್ಟುವ ಮುನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಎಂದು ವಚನಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇವರ ಸಮಕಾಲೀನವರಾದ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿರುವ ಧರ್ಮಣ್ಣ ನಾಯಕರವರು 'ಗಿರಿಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ವಚನಗಳು' ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ವಿಡಂಬನೆ ಹೀಗಿದೆ

ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡೆದರೆ
ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ
ಗೇಲಿ ಮಾಡುವರಯ್ಯಾ
ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ
ದಶಕಂಡನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ
ಕದನಕ್ಕೆ ಕರೆವರಯ್ಯಾ
ಅವರವರ ತೆರನಾಗಿ ಇದ್ದರೆ
ತಲೆಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರಯ್ಯಾ
ಇಂತಹ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆನ್ನೆಬೇಕು
ನೋಡಾ ಗಿರಿಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನದೇವ"

ಎನ್ನುವ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಸಮೂಹದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಿದರೂ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವರು. ಸತ್ಯದಿಂದ ನಡೆದರೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವರು, ಗೇಲಿ ಮಾಡುವರು. ದೌರ್ಜನ್ಯದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ದಶಕಂಡನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕದನಕ್ಕೆ ಕರೆಯುವರು. ಅವರ ವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುವರು. ಪೂಜ್ಯನೀಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಣುವರು. ಇಂತಹ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ನೆನ್ನೆಬೇಕೆಂದು ಗೇಲಿಯ ವ್ಯಂಗದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುವ ವಚನಕಾರ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾದ ಇವರು 'ಶ್ರೀಕಾಕ' (ಶ್ರೀ ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಕನಕಾಲಿಂಗ) ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ವಚನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ಕುರಿತು ವಿಡಂಬನೆ ಹೀಗಿದೆ. ಅವರೆಂತು ಹೇಳುವರಯ್ಯಾ ದೇವನಿದ್ದಾನೆಂದು

ನಾನೆಂತು ಪೇಳುವೆನಯ್ಯಾ ದೇವನಿಲ್ಲವೆಂದು !
 ಅವರವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಆತ್ಮವೇ ದೇವರು
 ಲಿಂಗವ ಹಿಡಿದು ಭಂಗವ ಮಾಡಿದರೆ
 ದೇವನು ಕಾಣುವನೇನಯ್ಯಾ

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಮನವೇ ದೈವ
 ಕಾಣೋ ಶ್ರೀ ಕಾಯಕಯೋಗಿ ಕನಕಾಲಿಂಗ"

ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರರು ದೇವರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರೇನೋ ಹೇಳುವರು ದೇವರಿರುವನೆಂದು ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ದೇವರಿಲ್ಲವೆನ್ನುವದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರು ಕಾಣುವ ದೇವರ ಪರಿಗೂ ನಾನು ಕಂಡಿರುವ ದೇವರ ಪರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನನ್ನ ದೇವರು ಜಡವಾದದ್ದು, ಬಂಧಿತವಾದದ್ದಲ್ಲ ಚೇತನಶೀಲವಾದದು. 'ಅವರವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ ಆತ್ಮವೇ ದೇವರು' ಎಂದು ನಾನು ಪರಿಭಾವಿಸಿರುವೆ. 'ಜೀವ ಮತ್ತು ಉಸಿರು' ಗಳೇ ನನಗೆ ದೇವರಾಗಿ ಕಾಣುವುದರ ಜೊತೆಗೆ 'ಅನುಷ್ಠಾನ' ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಹಾಗೇ ನಾನು ಅಂಗಾಗದ ಮೇಲೆ 'ಗಾತ್ರ'ದ ಲಿಂಗವ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅನಾಚಾರ ಮಾಡದೇ ಮನದೊಳಗೆ ಲಿಂಗದ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದುವ, ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆ. ಎಂದು ವಿಡಂಬಿಸುವುದಲ್ಲದೇ.

ವಚನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸುವಾಗ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ವಚನಕಾರರ ಪ್ರಭಾವ ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಈ ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರರು ಕೂಡಾ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ತಲ್ಲಣಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ವಿಡಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವರೆಂದರೆ 'ಈಶ್ವರಪ್ರಿಯ' ಎಂಬ ಅಂಕಿತನಾಮದಿಂದ ಬರೆಯುವ 'ತಿಪ್ಪಣ್ಣಹೂಗಾರ'ರವರಿಂದ ಹಿಡಿದು 'ಶ್ರೀಕಾಕ' ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಬರೆಯುವ 'ಬಿಸಿಲ ಭೂಮಿಯ ಹೃದಯವಂತ ಕವಿ ಹಾಗೂ ವಚನಕಾರ' ಹುಸೇನಪ್ಪ.ಡಿ.ಅಮರಾಪುರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರ ವಚನಗಳು 'ಸಮಾಜ' ಮತ್ತು ಸಮಾಜದೊಳಗಿನ ತಲ್ಲಣಗಳಾದ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಮತಾಂಧತೆ, ರಾಜಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಮಾನತೆ, ಮನಸ್ಸು, ಮಮತೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಅನುಕಂಪ, ವಿಶ್ವಾಸ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಟುವಾಗಿ ವಿಡಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಧುನಿಕ ವಚನಕಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ವಚನಗಳು ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಜನಸಮುದಾಯದ ಏಳೆಯ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಕರಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ವಚನಕಾರರು ಬರೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರ

ವಚನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ 'ಅನುಭಾವ ಸಾಹಿತ್ಯ' ಜಡವಾದುದಲ್ಲ, ಅದು ಜೈತನ್ಯಶೀಲವಾದುದು. ಅದು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ವಚನಕಾರರನ್ನು ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಸಂಶೋಧನೆ' ಎಂಬುದು ಕೂಡ ನಿಂತ ನೀರಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಸಂಶೋಧಕರು ತಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವಚನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಬಹುದು.